

Іван Сікорський і Київська духовна академія: професійні, персональні та родинні зв'язки

Іван Олексійович Сікорський (1842–1919) – дуже суперечлива постать. З одного боку, це один з найвидатніших киян кінця XIX – початку XX ст.: прославлений психіатр, психолог і педагог, чий праці були широко знані в Західній Європі та Америці й цитуються навіть у сучасних західних науково-психологічних дослідженнях. Це також батько та перший наставник всесвітньо відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського (1889–1972). З іншого боку, він увійшов в історію як виразник реакційної імперської ідеології, російський шовініст, який заперечував існування українського народу, а також виступив із сумнозвісною антисемітською експертизою у справі Бейліса. Вивчення старих публікацій та архівних матеріалів, пов'язаних з Київською духовною академією, дає змогу знайти в біографії Івана Сікорського маловідомі чи забуті факти, які ще дужче унаочнюють цю контроверсійність¹.

Іван Олексійович Сікорський народився 1842 р. в родині священника, навчався у Києво-Подільському духовному училищі, а пізніше, у 1857–1862 рр., – у Київській духовній семінарії. Дійшовши в ній до останнього класу («Богослов'я»), він відмовився від складання випускних іспитів і натомість вступив до Університету Святого Володимира. Після його успішного закінчення (1869) зробив блискучу медичну кар'єру, і саме з цим закладом,

¹ Кілька таких фактів я згадував раніше, але в дещо іншому контексті (Менжулін, 2016). У цій статті їх доповнено низкою нових, зокрема й тих, дослідити які мене спонукали колеги – Марина Леонідівна Ткачук і Володимир Вікторович Бурга, за що їм велика подяка.

де він згодом став засновником та багатолітнім очільником кафедри душевних і нервових захворювань, асоціюють інституційну належність Сікорського. Як представник медичного цеху, він не раз заявляв про свою прихильність до наукового позитивізму (Менжулін, 2005). Однак у його біографії були й інші афіліації. Зокрема, у 1912 р. Сікорському, на той час уже майже 70-літньому, присвоїли звання почесного члена КДА (Отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1911–1912 учебный год, 1913, с. 15–16). На відповідному засіданні ради КДА Степан Голубев, який власне й висунув кандидатуру Сікорського, схарактеризував його «как ученого, пользующегося европейской известностью, и как оказавшего и продолжающего оказывать нашей академии ценные услуги», а саме: безкоштовне читання лекцій із психології та надання безоплатної медичної допомоги студентам КДА (*Извлечение из журналов Совета Киевской духовной академии за 1911–1912 учебный год*, 1912, с. 223–224).

З інших джерел відомо, що представники КДА бували пацієнтами Сікорського й раніше, причому йшлося про доволі іменитих осіб. Так, на початку ХХ ст. він діагностував важку форму неврастенії у випускника КДА єпископа Йоаникія (Єфремова) (Юринець, 2015, с. 623). Дещо раніше у Сікорського лікувався Лев Мацеєвич – його однокурсник по КДС і випускник КДА, який згодом також став її почесним членом (Ткачук, 2016, с. 160). Що ж до згаданого Голубевим читання лекцій із психології для студентів КДА, то воно припадає на 1906–1907 навчальний рік. Тоді Іван Четвериков, штатний викладач цього курсу в Академії, перебував у закордонному відрядженні, але, як зазначено у звіті КДА,

студентам, желавшим слушать лекции по психологии, бесплатно читал лекции, с разрешения Совета Академии, заслуженный ординарный профессор Университета Св. Владимира И. А. Сикорский, за что и[сполняющим] д[олжность] ректора Академии профессором В. П. Рыбинским была выражена ему от имени Совета Академии глубокая благодарность (Отчет о состоянии Киевской Духовной Академии за 1906–1907 учебный год, 1907, с. 421).

Попри це, під час обговорення кандидатури Сікорського і голосування за неї на Раді КДА виникли певні тертя. За всіх інших номінантів проголосували одноголосно, тоді як стосовно Сікорсько-

го утрималися Володимир Рибінський та протоієрей Федір Титов, а Петро Кудрявцев узагалі проголосував проти, зазначивши, що в нього немає сумнівів у науковій цінності праць Сікорського, однак, на його думку, недоречно присуджувати звання почесного члена Академії представникові закладу, який аналогічного дружнього жесту щодо КДА ніколи не робив (*Извлечение из журналов Совета Киевской духовной академии за 1911–1912 учебный год*, 1912, с. 224–225). Ба більше, на відміну від Рибінського й Титова, Кудрявцев на дипломі, виданому Сікорському, свого підпису не поставив ([Диплом почесного члена Київської духовної академії І. О. Сікорського], 1912).

Майже одночасно із присвоєнням Сікорському звання почесного члена КДА набула широкого розголосу і спровокувала шквал критики на його адресу інформація про те, що він підтримує ритуальну версію вбивства у справі Бейліса. Проте шукати між цими подіями прямий причиново-наслідковий зв'язок не варто. Так, за Сікорського голосували Степан Голубев та Дмитро Богдашевський, які, як і він, належали до Київського клубу російських націоналістів. Сам Сікорський був його почесним членом, Богдашевський – дійсним членом, а Голубев – узагалі членом-засновником (Кальченко, 2008, с. 79, 96, 254). У спогадах Рибінського оповідається, що з 1909 р. Голубев став фактично диктатором у Раді КДА, а Богдашевський і тодішній ректор Академії єпископ Інокентій (Ястребов) «плясали под его дудку» (цит. за: Кальченко, 2014, с. 99). Однак за підтримку кандидатури Сікорського висловився Олександр Глаголев, про якого нічого подібного не скажеш. Ба більше, він, як відомо, був залучений до богословської експертизи справи Бейліса, але, на противагу «психіатричній» експертизі Сікорського, «спростував закиди до єврейського віровчення, яке буцімто освячує звершення ритуальних убивств із метою вживання християнської крові» (Ткачук & Головащенко, 2015, с. 374).

Шукаючи підстави для обрання Сікорського почесним членом КДА, варто радше звернути увагу на твердження Голубєва, що номінант був пов'язаний «с нашей академией теми или иными, заслуживающими внимания с ее стороны, нитями» та за своїм походженням належав «к нашему духовному сословию» (*Извлечение из журналов Совета Киевской духовной академии за 1911–1912 учебный год*, 1912, с. 224). Таких «нитей» справді можна знайти

цілу низку, адже йшлося не просто про вихідця з духовенства, а про представника старовинної, відомої та розгалуженої династії священнослужителів, засновником якої прийнято вважати прадіда Сікорського – Матвія Сікорського (1746 – після 1795). Наприклад, один із представників цієї династії – Петро Дмитрович Сікорський (1875–1953), син троюрідного брата Івана Сікорського, священника Київської губернії Дмитра Марковича Сікорського (1845–1892) – згодом увійшов в історію як засновник Української Автокефальної Православної Церкви митрополит Полікарп.

Батько Івана Сікорського Олексій Іванович (1804 – між 1875 і 1882) служив священником у селі Антонів Сквирського повіту Київської губернії з 1828 р. – після одруження з уродженкою цього села Оленою Матвіївною Бобровницькою (1810 – р. см. невід.). Дівоче прізвище матері майбутнього психіатра дає підстави стверджувати, що випускник і викладач КДА Іван Матвійович Бобровницький (1813–1886), який народився в тому самому селі Антонів у сім'ї священника (Ткачук, 2015, с. 215), доводився Іванові Олексійовичу Сікорському дядьком по материнській лінії. Ще один приклад: двоюрідна сестра батька Сікорського Пелагія Варламівна Сікорська (1811 – до 1865) вийшла заміж за представника іншої відомої династії священнослужителів Київської губернії – Руткевичів (*Руткевичи. Генеалогическое древо*). Це означає, що її син Петро Тимофійович Руткевич, який народився у 1858 р. і вчився у КДА в 1879–1883 рр. (Ткачук & Брюховецький, 2016, с. 933), доводився Іванові Олексійовичу Сікорському троюрідним братом. Старший брат Петра Руткевича Мойсей Тимофійович (1847 – після 1913) в КДА не навчався, однак у середині ХІХ ст. жив у ній як співак академічного хору. В опублікованих ним наприкінці життя спогадах про Академію згадується, зокрема, й рідний брат Івана Сікорського Гервасій, що вступив до КДА у 1864 р. (Руткевич, 1914, с. 637).

У дослідженні, здійсненому кілька років тому, я спробував повернути увагу до майже повністю забутої постаті Гервасія Сікорського (Менжулін, 2019). З'ясувалося, що вивчення його біографії, передовсім – кар'єрного шляху як випускника КДА, проливає світло на певний факт із життя його брата Івана. Після отримання у 1869 р. Іваном Сікорським диплома лікаря, його на кілька років залишили при університеті для приготування до професорського

звання (Менжулін, 2004, с. 115). Однак лише одна з двох статей, які він опублікував наступного року, стосувалася власне медицини, тоді як у другій (Сикорский, 1870) ішлося про мощі Йосафата Кунцевича, які зберігалися на Холмщині в місті Біла (нині Бяла-Подляска, Люблінське воєводство, Польща) і слугували об'єктом поклоніння уніатів. Саме в Білій з ними ознайомився Сікорський, прибувши туди з Києва, як він висловився, «в качестве туриста» (Сикорский, 1870, с. 246). У результаті копіткого дослідження, зокрема й ретельної звірки старовинних текстів, Сікорський дійшов висновку, що уніатська святиня – це насправді старанно закамуфльована підробка, яку використовують у політичних цілях вороги православ'я та самодержавства.

Як мені вдалося з'ясувати, за два роки перед цим старший брат Івана Сікорського Гервасій закінчив КДА і також вирушив до Білої, де став законовчителем у двох тамтешніх гімназіях та священником новоутвореного Більського православного приходу, але за шість років (у 1873 р.) помер (Менжулін, 2019, с. 120–123). У листі, який у зв'язку з його смертю написав випускник і викладач КДА Юхим Крижанівський, на той момент керівник першої класичної чоловічої та першої жіночої гімназій у Варшаві, зазначено:

покойному Сикорскому выпал трудный жребий первого православного священника и законоучителя в одном из наиболее сильных центров латино-униятской пропаганды, одушевляемой останками известного ревнителя унии Йосафата Кунцевича (цит. за: Менжулін, 2019, с. 124).

Як бачимо, статтею про мощі Йосафата Кунцевича Іван Сікорський зробив своєрідний внесок у справу, виконання якої Російська імперія поклала на його брата. Пізніше, у справі Бейліса, у нього також знайшовся союзник з-поміж вихованців КДА. Мова про протоієрея Федора Синькевича, який народився у 1876 р., а на початку ХХ ст. став одним із активістів низки шовіністичних, правомонархічних організацій Києва, зокрема «Союза русского народа», а також активно співпрацював із Київським клубом російських націоналістів. У жовтні 1911 р. він очолив націоналістичну молодіжну спілку «Двуглавый орел», до лідерів якої належав і син Степана Голубева Володимир. Як редактор друкованого органу цієї організації (однойменної газети), Синькевич «підігривав

антисемітські настрої навколо “справи Бейліса”» (Кузьміна, 2016, с. 558), а в листі, написаному невдовзі після завершення процесу (16.11.1913) й опублікованому в журналі «Прямой путь», рішуче підтримав позицію, висловлену на суді саме Сікорським (див.: Кальченко, 2014, с. 496). Він також був заступником голови «Юго-Западного общества трезвости», яке заснував і очолював Сікорський². Усе це відомі факти, але їх не прийнято асоціювати з тим, що Іван Сікорський та Федір Синькевич могли бути не тільки союзниками у боротьбі за спасіння «русского народа» від «єврейської загрози», а й близькими родичами.

У 1870-ті рр. (із перервами) батько Синькевича Микола Федорович служив священником у тому самому селі Антонів Сквирського повіту (Кальченко, 2014, с. 492), де перед тим (з 1828 до 1877 рр.) служив і батько Сікорського Олексій Іванович³. За певними даними, дружину Миколи Синькевича звали Марією Олексіївною. Враховуючи поширену в ті часи практику передавання приходів, особливо сільських, священникам-родичам, можна припустити, що ця жінка могла бути рідною сестрою Івана та Гервасія Сікорських, а її син Федір Миколайович – відповідно, їхнім племінником. Цю гіпотезу ще треба перевіряти⁴, але достеменно ві-

² Заснувавши й очоливши це товариство ще у 1896 р., Сікорський продовжував ним керувати й у рік свого обрання (1912) почесним членом КДА (Менжулін, 2004, с. 392). У діяльності цього товариства регулярно брав участь іще один випускник КДА – архимандрит Адріан (Демидович), теж залучений до обговорення справи Бейліса: зокрема, у квітні 1912 р. він виступав з цього приводу на засіданні спілки «Двуглавый орел» (Кузьміна, 2015, с. 86–87; Кузьміна, 2016, с. 558). Такі збіги нескладно пояснити: оскільки у виробництві алкоголю на території царської Росії значну роль відігравали євреї, то кампанії за «народну тверезість» нерідко набували антисемітського підтексту. Докладніше про «Юго-Западное общество трезвости» і про те, яке місце воно посідало у боротьбі з «єврейською загрозою» (див.: Менжулін, 2004, с. 215–226).

³ Олексій Іванович Сікорський (1804 – після 1877) служив парафіяльним священником у с. Антонів Сквирського повіту Київської губернії з 1828 р., а 26 листопада 1877 р. вийшов за штат (Распоряжения епархиального начальства, 1878, с. 4).

⁴ Насправді це вельми заплутане питання. В одному й тому самому джерелі бачимо два варіанти імені матері Федора Синькевича: Марія *Олексіївна* (роки життя не вказано) та Марія *Антонівна* (1849–1910) (Кальченко, 2014, с. 493–494). На одному електронному ресурсі вказано, що в Олексія Івановича Сікор-

домо, що 16 листопада 1915 р. син Івана Сікорського Ігор Іванович одружився із донькою священника Ольгою Федорівною Синькевич⁵. Отже, Федір Синькевич точно став Івану Сікорському сватом. Якщо Федір Синькевич доводився Іванові Сікорському також і племінником, тоді Ольга Федорівна Синькевич була своєму чоловікові Ігорю Івановичу двоюрідною сестрою. Це не варто вважати великою дивиною. Рідна сестра Ігоря Івановича Лідія Іванівна Сікорська (1874–1949) також вийшла заміж за свого двоюрідного брата – сина Гервасія Сікорського Олексія (1873–1922) (*Алексей Гервасиевич Сикорский*, 2016).

Особисті контакти, не такі тісні, як із братом Гервасієм та Федором Синькевичем, були у Сікорського й з іншими представниками КДА. Зокрема, переїхавши у 1873 р. працювати до Петербурга, він провідав 19-річного Ізмаїла Орестовича Новицького, який жив там у скрутних умовах, а потім зі співчуттям написав про це його батькові – Оресту Новицькому, випускнику й колишньому викладачеві КДА, до сфери інтересів якого входило релігійне сектантство (духобори). Саме з приводу тих чи тих релігійних феноменів, зокрема сектантства, у біографії Сікорського можна натрапити ще на кілька перетинів із представниками КДА.

Наприклад, щодо мощей Йосафата Кунцевича та нібито наявності у євреїв «кривавого ритуалу» висловлювався випускник КДА 1863 р. Андрій Хойнацький (1837–1888). І якщо в питанні про Йосафата він дотримувався приблизно такої самої думки, що й Сікорський (мощі – підробка) (Хойнацький, 1882), то у стат-

ського було дві доньки на ім'я Марія – 1830 та 1850 років народження (*Сикорские. Генеалогическое древо*). Оскільки Федір Синькевич народився у 1876 р., а його батько – у 1845 р., то матір'ю першого і дружиною другого могла бути скоріше молодша з цих двох Марій. На те, що матір'ю Федора Миколайовича Синькевича була дочка Олексія Івановича Сікорського, прямо вказано на іншому електронному ресурсі, однак там не наведено її імені, а також зазначено, що вона народилася не в 1850-му чи 1849-му, а у 1830-му р. (? *Алексеевна Сикорская*, 2016).

⁵ В англомовній і російськомовній статтях про Ігоря Сікорського у Вікіпедії помилково стверджується, що він був у шлюбі з Ольгою Федорівною *Сімкович* (Simkovitch (англ.), Симкович (рос.)), однак запис у метричній книзі свідчить, що шлюб було укладено між ним та Ольгою Федорівною *Синькевич* (у російському оригіналі: «Синкевич») ([Запис про шлюб Ігоря Івановича Сікорського та Ольги Федорівни Синькевич], 1915).

ті 1869 р., присвяченій розгляду одного зі звинувачень євреїв у кривавому ритуалі, навпаки, висловив жаль, що кращим умам як євреїв, так і християн іще не вдалося довести безглуздість цього припущення (Хойнацкий, 1869, с. 66).

Варто також згадати, що у Сікорського був досвід участі в низці інших справ, пов'язаних з релігією та ідеологією, які, подібно до справи Бейліса й питання про мощі Йосафата Кунцевича, привертали інтерес у середовищі КДА. Зокрема у 1890-ті рр., перебуваючи на пікові кар'єри, він долучився до розслідування так званої мальованщини та масового самогубства старообрядців на хуторах під Тирасполем, відомого під назвою «Терновські самозакопування».

На статтю Сікорського, де автор інтерпретував мальованщину як психопатичну епідемію (Сикорский, 1893b), зреагував випускник КДА 1889 р. протоієрей Іван Троїцький (1865 – р. см. невід.), знавець сект і, зокрема, штундизму (одним із відгалужень якого стала мальованщина). Визнавши, що Сікорський оцінив мальованців загалом правильно (за словами Троїцького, вони «действительно страдали» і «были больны и душой, и телом»: Троицкий, 1893, с. 345), і висловивши подяку на адресу «почтенного профессора за попытку его исследовать сектантство с врачебной точки зрения», Троїцький усе ж наголосив, що такий підхід є спірним, адже:

...с признанием в религиозных действиях психопатического элемента сама религия теряет свое безусловное значение, ибо в этом случае истинное для одного делается безумием в глазах другого... Зачем тогда и миссионерство? Тогда не воистину нужно будет проповедовать, а строить дома для умалишенных (Троицкий, 1893, с. 347).

Вивченням терновських самозакопувань, окрім Сікорського, займався законовчитель Тираспольської жіночої гімназії священник Михайло Віжевський, який навчався в КДА на одному курсі з Іваном Троїцьким. Його статтю (Вижевский, 1897) було опубліковано у 1897 р., тобто того самого року, що і статтю Сікорського (Сикорский, 1897). Віжевський у цій статті не лише виклав фактичні дані, а й запропонував ту версію подій, що стала основною у церковній пресі. Костянтин Антонов, сучасний фахівець з релі-

гійного сектантства на теренах Російської імперії, зазначає, що «в своем описании хода событий Сикорский по большей части совпадает с Вижевским, хотя у последнего можно найти немало деталей, отсутствующих у первого». Питання про те, «пользовался ли Сикорский статьёй Вижевского или опирался непосредственно на материалы следствия», на думку автора, потребує подальшого прояснення (Антонов, 2017, с. 110). Оскільки згадані статті Сікорського та Віжевського вийшли майже одночасно, важко уявити, як це запозичення могло відбутися технічно. Крім того, з матеріалів справи, яка зберіглася в ЦДІАК України, дізнаємося, що влітку 1897 р. Сікорський проводив розслідування безпосередньо на місці подій (Менжулин, 2004, с. 239–240), отож міг зібрати інформацію не з чужих слів.

Приблизно за рік після мальованщини у біографії Сікорського зустрічаємо ще один епізод, що був пов'язаний із резонансним релігійним феноменом тих часів і позначився ще одним контактом із КДА. Мова про зустріч із священником Йоаном Кронштадтським (1829–1908) під час відвідання тим Києва у квітні 1893 р. Цій події, як і мальованщині, Сікорський присвятив спеціальну публікацію (Сикорский, 1893а). З неї ми дізнаємося, що приїзд о. Йоана, який зажив слави чудотворця та ясновидця, викликав у киян чималий ажіотаж. Однак самого фахівця з «релігійно-психопатичних епідемій» це не так збентежило, як розчулило й надихнуло:

Во всех концах города собиралась публика и в благоговейной тишине ожидала его приезда. Никто не знал, где он будет, его везде ждали. Повсюду, где показывался о. Иоанн, одушевление было необычно и велико, и его нельзя охарактеризовать иными словами, как мольба, молитва, благоговение, жажда видеть его. Таково было всеобщее настроение (Сикорский, 1893а, с. 5).

Захоплений тон оповіді повною мірою відображено і в описі того, як славетний гість відвідав настоятеля Братського монастиря та ректора КДА Сильвестра (Малеванського). Як пише Сікорський, оскільки біля монастиря зібралось дуже багато народу, о. Йоан, прибувши туди, «с величайшим трудом проник в квартиру преосвященного». Потім між ними

...завязался разговор, поводом которому служило одушевление народных масс, стремившихся видеть о. Иоанна. Собеседники заго-

ворили о возможности объединения людей. В это время в квартиру преосвященного были приглашены студенты духовной Академии. О. Иоанн, всегда умеющий придать теплый характер своему обращению, быстро поднялся с места и тоном любви, облеченной в формы сотоварищества, с живостью заговорил: «Студенты Академии! Христос Воскрес! Здравствуйте, друзья мои, здравствуйте, милые однокашники, дети всем нам общей духовной школы...». За речью о. Иоанна последовали со стороны студентов Академии самые горячие, самые непринужденные проявления радости, признательности, удивления и сыновних чувств в отношении о. Иоанна. Выход о. Иоанна из покоев преосвященного был сопряжен с едва одолжимыми трудностями ввиду общего желания многочисленной публики приблизиться к о. Иоанну... (Сикорский, 1893а, с. 14).

Пізніше, уже на початку ХХ ст. (1906), о. Йоан Кронштадтський став одним з ідейних натхненників та засновників «Союзу русского народа», а невдовзі помер. На його ж шанувальника Івана Сікорського чекала справа Бейліса, причетність до якої завдала йому чимало негараздів і, зокрема, стала підставою для поширення чуток, нібито він обстоював ритуальну версію вбивства Андрія Ющинського не за переконанням, а на замовлення влади і буцімто навіть отримав за це винагороду 4 тис. рублів⁶. Насправді, як про це вже йшлося, погляди Сікорського на справу Бейліса варто сприймати в контексті позиції, яку він відкрито висловлював і розвивав задовго до самої справи. Вартий уваги також і той факт, що у червні 1913 р., тобто за чотири місяці до суду, на садовій ділянці біля будинку, що належав Сікорському, було знайдено скарб. Зберігся лист від 2 липня 1913 р., у якому власник садиби дає згоду директоріві церковно-археологічного музею КДА Миколі Петрову (1840–1921) на «снятие фотографических снимков с предметов клада для журнала “Искусство”», а також повідомляє, що «клад будет помещен в Государственном банке на хранение» (Сикорский, 1913, 2 липня). Як впливає із замітки, яку опублікував Микола Петров кількома місяцями пізніше, Сікорський став

⁶ І хоча джерело, на яке посилаються поширювачі цих чуток, свідчить, що таку платню за потрібний владі висновок отримав не Сікорський, а судмедексперт із Санкт-Петербурга Д. П. Косоротов, уявлення про вченого як «професора від поліції» і «таємного агента охранки» виявилось дуже живучим (Менжулін, 2004, с. 64).

власником арабських монет X або XI ст. (загальною вагою близько 25 фунтів), золотих браслетів (близько двох фунтів) та мідного казанка, також східного походження (Петров, 1913). Зі звітів Церковно-історичного та археологічного товариства КДА, яким керував Петров, дізнаємося не лише про те, що Сікорський ще від 1897 р. був дійсним членом товариства, зробивши внесок у розмірі 10 рублів (Петров, 1898, с. 21), а й про те, що у рік віднайдення скарбу подарував церковно-археологічному музею при товаристві «десять серебряных куфических монет из числа найденных, вместе с 4-мя золотыми, витыми из проволоки браслетами, на его усадьбе» (Петров, 1914, с. 9). Цей дар підкреслює матеріальну забезпеченість Сікорського, власника спорудженої за кілька років перед тим розкішної садиби на вулиці Ярославів Вал. Враховуючи це, важко припустити, що його підкупили за 4 тис. рублів.

Зі звітів про діяльність Церковно-історичного та археологічного товариства КДА дізнаємося про ще один примітний епізод у житті Івана Сікорського: 1901 р. він виступив на засіданні товариства з доповіддю «Психологическое и нравственное значение церковной музыки» (Петров, 1902, с. 21). Наскільки мені відомо, текст цієї доповіді не був опублікований і, мабуть, не зберігся. Однак про її проблематику та передісторію появи дізнаємося із спогадів Олександра Кошиця (1875–1944), відомого українського музиканта, регента, композитора й етнографа, який закінчив КДА у 1901 р. У своїй стислій автобіографічній замітці він згадує про це, щоправда, дещо плутаючись у деталях:

Мабуть, я все-таки непогано співав, коли відомий психіатр Іван Андр. [sic] Сікорський спеціально читав в «Обществе Нестора Летописца» реферат на тему «Зародження і вияв душевних емоцій в музиці». Не пам'ятаю точно, здається, назва була «Влияние музыки на душу человека». А я той реферат ілюстрував Веделем⁷, з хорм Духовної академії, через виконання якого той реферат читався (цит. за: Головащенко, 2007, с. 328).

Оскільки у збірниках із матеріалами засідань товариства Нестора Літописця за відповідний період текстів Сікорського з поді-

⁷ Ідеться про твори київського композитора, вихованця Києво-Могилянської академії Артема Веделя (1767–1808).

бної проблематики немає⁸, можна припустити, що Кошиць помилився як щодо назви доповіді, так і щодо заходу, на якому її було прочитано. У його розлогіших спогадах цю історію передано докладніше, однак певні неточності є і тут:

Виконання Веделя звернуло на себе увагу такого знаменитого тоді психіатра, як Ів. Андр. [sic] Сікорський – професор Університету (автор знаменитої «Експериментальної Психології» [sic], що була перекладена на всі європейські мови⁹). Попавши раз на службу в Братство [Братський монастир], він був вражений співом та виконанням Веделя. Це надало йому думку прослідкувати в його творах способи музичного вислову релігійної, екстазованої думки й почуття. Для цього він цілих два роки неодмінно, кожної служби церковної, приїздив у Братство, ставав на хорах біля співаків, знайомився попереду з партитурою чергового концерту Веделя, а потім під час співу одмічав собі найвиразніші місця партитури, так і найвиразніші моменти співу мого хору. Потім він оформив свої спостереження в спеціальній доповіді: «Спосіб виразу душевних переживань в релігійній музиці і вплив її на душу чоловіка» (точно не пам'ятаю назви). Цей реферат читав він на спеціальному *урочистому зібранні* [курсив мій. – В. М.] імени Нестора Літописця в «Актовій» залі нашої Академії¹⁰, а я з своїм хором ілюстрував різні тези співом відповідних уривків з Веделя. В подяку він мені подарував свої твори з таким написом: «Ваше пеніє позволяєт мне яснее разобраться в зародженіі і ісходє душевних волненіі. В память этого прошу Вас прінять от меня і т. д.». Таким робом я одержав признання не тільки від публики, та знавців церковно-

⁸ Є зовсім з іншої теми: (Сикорский, 1902).

⁹ Івана Олексійовича Сікорського з повним правом можна вважати одним із піонерів експериментальної психології на теренах України. Його досягнення визнані у світі (Менжулін, 2018), однак роботи під назвою «Експериментальна психологія» у нього немає. Низку його праць було опубліковано на Заході (французькою та німецькою мовами), проте говорити, услід за Кошицем, про переклад «усіма європейськими мовами» буде перебільшенням.

¹⁰ Оскільки цього разу Кошиць говорить не про товариство Нестора Літописця, а про присвячене йому урочисте засідання, що відбулося в «Актовій» (Конгрегаційній) залі Академії, а також враховуючи наведену вище інформацію про те, що з доповіддю «Психологическое и нравственное значение церковной музыки» Сікорський виступив у 1901 р. на засіданні Церковно-історичного та археологічного товариства КДА, можна припустити, що йшлося про присвячене Нестору Літописцеві засідання саме цього товариства.

го співу, але й від відомого європейського вченого-психіатра (Кошиць, 1947, с. 340–341)¹¹.

Зі спогадів Кошиця дізнаємося також, що Сікорський через кілька років після щойно описаного епізоду став членом мережі українських хорових і музичних товариств «Боян», що почала розвиватися ще у XIX ст. на Західній Україні і з'явилася у Києві 1905 р.¹². Зокрема, Кошиць звертає увагу на те, що Сікорський належав до «заможних» членів Київської філії (Кошиць, 1948, с. 239), і навіть коли виникла потреба сплатити борги товариства, «проф. Сікорський дав 10 карб., а решта майже нічого не дали» (Кошиць, 1948, с. 241).

В останні роки життя Сікорський спілкувався ще принаймні з двома представниками КДА, зокрема листувався з професором КДА Іваном Миколайовичем Корольковим (1845–1928), якого, до речі, разом із самим Сікорським та Миколою Петровим у січні 1912 р. обрали почесним членом КДА. Роком пізніше (у січні 1913 р.) саме до Королькова Сікорський звернувся із проханням допомогти йому відшукати ті числа «Православної Подолии» (тижневика Подільської єпархії), у яких уже згаданий Лев Мацеєвич розповідав про їхнє спільне минуле в КДС (Сікорський, 1913, 19 січня). Чи виконав Корольков це прохання Сікорського, з'ясувати не вдалося. Проте можна говорити про іншу, хоч і більш опосередковану послугу, надану ним професорові пізніше. У революційні та перші післяреволюційні роки протоієрей Іван Корольков, як настоятель Володимирського собору в Києві, доклав чимало зусиль для збереження безцінного храмового живопису (Пастушенко, 2015, с. 714). Якби не він, то, можливо, до нас не дійшли б розписи собору, зокрема й образ євангеліста Йоана, під час написання якого у середині 1880-х рр. художнику Вікторові Васнецову позував Іван Сікорський.

У 1913 р., втративши значну частину колишнього авторитету через участь у справі Бейліса і страждаючи від тяжкої хворо-

¹¹ Див. про це: Бурег, 2010, с. 234.

¹² Олександр Кошиць пише, що не пам'ятає точно, у якому році засновано цю філію, і припускає два варіанти: сезон 1907–1908 рр. або 1905 р. (Кошиць, 1948, с. 239).

би, Сікорський фактично повністю припинив публічну активність. Не розірвалися лише деякі «нитки» – мабуть, найміцніші. Один з останніх збережених листів Сікорського, надісланий ним на Пасху 1915 р., складався лише з кількох слів: «Живо вспоминаю Ваше посещение и нашу беседу об Иоанне Кронштадтском и об аскетизме. Благодарю за человеческую и христианскую память о[бо] мне. Ваш И. Сикорский» (Сикорский, 1915). Адресатом цього листа був Тимофій Лященко, вихованець та викладач КДА, упродовж 1910-х – член-співробітник Київського клубу російських націоналістів, згодом єпископ (1924–1936) та Берлінський архієпископ (1936–1938) Російської православної церкви закордоном Тихон (1875–1945) (Кальченко, 2008, с. 308–315; Пастушенко, 2016, с. 671).

Іван Олексійович Сікорський помер у лютому 1919 р. Його поховали на Байковому кладовищі, де священником Вознесенської церкви з жовтня 1915 по листопад 1919 р. служив протоієрей Федір Синькевич (Кальченко, 2014, с. 497). Залишивши Київ того самого місяця, останній спочатку переїхав до Сербії, а звідти – до Єрусалима, де й помер у 1946 р. (Кузьміна, 2016, с. 559). Від нетривалого шлюбу їхніх дітей – Ігоря Івановича Сікорського та Ольги Федорівни Синькевич (1899–1929¹³) – залишилася донька Тетяна, яка народилася у Києві 1918 р. і яку на початку 1920-х рр. сестри Ігоря Івановича перевезли до США (*Case Files: Igor Sikorsky*). Онука Івана Сікорського і Федора Синькевича Таня Сікорські фон Йорк здобула докторський ступінь у Єльському університеті, у 1960-ті рр. стала одним із перших викладачів католицького Університету Священного серця у м. Бриджпорт у штаті Коннектикут (де також жив та працював її батько), була там

¹³ Дати життя Ольги Федорівни Синькевич вказано у: (Кальченко, 2014, с. 497). Про її життя після розлучення з Ігорем Сікорським існує така оповідь: «Первый брак И. И. Сикорского был недолгим. После свадьбы угар скоротечной влюбленности юной жены быстро прошел. Ольга Федоровна Синкевич безоглядно увлеклась идеями коммунизма. Для семьи Сикорских, которая всегда исповедовала монархизм, это выглядело дико и, главное, неприемлемо. Молодые расстались. После рождения в апреле 1918 г. дочь Татьяна была передана на попечение сестры Игоря Ивановича Ольги, а бывшая жена, теперь уже совершенно свободная, с головой окунулась в кипящий водоворот 1918 г. Вскоре она встретила идейно близкого ей человека и стала Ковалевской» (Михеев, 2010, с. 402).

професоркою соціології, а померла 2008 р. у штаті Мейн (*Tania Sikorsky von York*).

Додаток. Деякі елементи генеалогічного дерева династії Сікорських¹⁴, а також Руткевичів, Бобровницьких і Синькевичів, що мають стосунок до теми цієї статті, зображено на схемі.

¹⁴ Докладна реконструкція генеалогічного дерева династії Сікорських як однієї з провідних династій священнослужителів Київської губернії міститься на сайті «Наши корни»: (*Сикорские. Генеалогическое древо*).

Список посилань

- ? Алексеевна Сикорская. (2016). Geni. <https://www.geni.com/people/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/6000000042130872100>
- Алексей Гервасиевич Сикорский. (2016). Geni. <https://www.geni.com/people/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/6000000042946921598>
- Антонов, К. М. (2017). «Русские могилы»: И. А. Сикорский и В. В. Розанов о психологии сектантства. *Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение*, 72, 103–125.
- Бурега, В. В. (2010). Из истории хора Киевской Духовной Академии в XIX – начале XX века. *Труды Київської Духовної Академії*, 12, 226–245.
- Вижевский, М. (1897). О расколе в Тираспольском уезде Херсонской губернии и заживо похороненных здесь раскольниках. *Братское слово*, 2 (7), 244–263.
- Головащенко, М. І. (2007). *Феномен Олександра Кошиця*. Музична Україна. [Диплом почесного члена Київської духовної академії І. О. Сікорського]. (1912, 30 квітня). Ф. 711 «Київська духовна академія, м. Київ» (Оп. 3, Од. зб. 3557, Арк. 20), Центральний державний історичний архів України, Київ, Україна.
- [Запис про шлюб Ігоря Івановича Сікорського та Ольги Федорівни Синькевич]. (1915, 6 листопада). Ф. 127 «Київська духовна консисторія, м. Київ» (Оп. 1080, Спр. 398, Арк. 58 зв.–59), Центральний державний історичний архів України, Київ, Україна.
- Извлечение из журналов Совета Киевской духовной академии за 1911–1912 учебный год*. (1912). Тип. акц. о-ва «Петр Барский в Киеве».
- Кальченко, Т. В. (2008). *Киевский клуб русских националистов. Историческая энциклопедия*. «Киевские ведомости».
- Кальченко, Т. В. (2014). *Монархическое движение в Киеве и на территории Киевской губернии (1904–1919). Историческая энциклопедия*. Издательство «Интерконтиненталь Украина».
- Кошиць, О. (1947). *Спогади. Частина 1*. Культура і освіта.
- Кошиць, О. (1948). *Спогади. Частина 2*. Культура і освіта.
- Кузьміна, С. Л. (2015). Адріан (Демидович Олександр Андрійович). У М. Л. Ткачук (Упоряд., наук. ред.), & В. С. Брюховецький (Відп. ред.), *Київська духовна академія в іменах: 1819–1924: енциклопедія. Т. 1: А–К* (с. 86–88). Вид. дім «Києво-Могилянська академія».
- Кузьміна, С. Л. (2016). Синькевич Федір Миколайович. У М. Л. Ткачук (Упоряд., наук. ред.), & В. С. Брюховецький (Відп. ред.), *Київська ду-*

- ховна академія в іменах: 1819–1924: енциклопедія. Т. 2: Л–Я (с. 557–559). Вид. дім «Києво-Могилянська академія».
- Менжулін, В. І. (2004). *Другой Сикорский : Неудобные страницы истории психиатрии*. Киев : Сфера.
- Менжулін, В. І. (2005). Філософські уподобання Івана Сікорського. *Наукові записки НаУКМА*, 37 (Філософія та релігієзнавство), 71–77.
- Менжулін, В. І. (2016). Релігія у житті психіатра: за матеріалами біографії почесного члена Київської духовної академії Івана Сікорського. У М. Л. Ткачук (Ред.), *Біографічний підхід у вивченні історії та спадщини Київської духовної академії* (с. 122–143). Вид. дім «Києво-Могилянська академія».
- Менжулін, В. І. (2018). Рецепція наукових досліджень Івана Сікорського на Заході. *Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство*, 2, 43–56.
- Менжулін, В. І. (2019). Випускник Київської духовної академії Гервасій Сікорський (за матеріалами архівних студій). У М. Л. Ткачук (Ред.), *Філософська і богословська спадщина Київської духовної академії (1819–1924): досвід археографічних та бібліографічних студій* (с. 111–129). Вид. дім «Києво-Могилянська академія».
- Михеев, В. Р. (2010). *Неизвестный Сикорский: «бог» вертолетов*. Якуза; Эксмо. [Нижполиграф].
- Отчет о состоянии Киевской Духовной Академии за 1906–1907 учебный год. (1907). *Труды Киевской духовной академии*, 11, 396–438.
- Отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1911–1912 учебный год. (1913). *Труды Киевской духовной академии*, 1, 1–75.
- Пастушенко, Л. А. (2015). Корольков Іван Миколайович. У М. Л. Ткачук (Упоряд., наук. ред.), & В. С. Брюховецький (Відп. ред.), *Київська духовна академія в іменах: 1819–1924: енциклопедія. Т. 1: А–К* (с. 712–715). Вид. дім «Києво-Могилянська академія».
- Пастушенко, Л. А. (2016). Тихон (Лященко Тимофій Іванович). У М. Л. Ткачук (Упоряд., наук. ред.), & В. С. Брюховецький (Відп. ред.), *Київська духовна академія в іменах: 1819–1924: енциклопедія. Т. 2: Л–Я* (с. 669–672). Вид. дім «Києво-Могилянська академія».
- Петров, Н. И. (1898). Отчет Церковно-Археологического Общества при Киевской духовной Академии за 1897 год. *Труды Киевской духовной академии*, 1, 1–31.
- Петров, Н. И. (1902). Отчет Церковно-Исторического и Археологического Общества при Киевской духовной Академии за 1901 (XXIV существования Общества) год. *Труды Киевской духовной академии*, 4, 1–38.
- Петров, Н. И. (1913). Археологическая находка. *Искусство в Южной России: живопись, графика, художественная печать*, 9–10, 454–455.

- Петров, Н. И. (1914). Отчет Церковно-Исторического и Археологического Общества при Императорской Киевской Духовной Академии за 1913 год. *Труды Киевской духовной академии*, 3, 1–27.
- Распоряжения епархиального начальства. (1878). *Киевские епархиальные ведомости*, 1 (отд. первый), 4–5.
- Руткевич, М. Т. (1914). Воспоминания о Киевской духовной Академии с 1859 по 1963 год. *Киевские епархиальные ведомости*, 26 (ч. неофиц.), 634–638.
- Руткевичи. *Генеалогическое древо*. (без даты). Наши корни. <http://www.nashi-korni.com/kievskaya-guberniya/rutkevichi>
- Сикорские. *Генеалогическое древо*. (без даты). Наши корни. <http://www.nashi-korni.com/kievskaya-guberniya/sikorskie>
- Сикорский, И. А. (1870). Реликвии Йосафата Кунцевича. *Журнал Министерства народного просвещения*, CLII, 245–253.
- Сикорский, И. А. (1893а). *Отец Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский и его пребывание в Киеве*. Типо-литография товарищества И. Н. Кушнера и К°, Киевск. отделение.
- Сикорский, И. А. (1893б). *Психопатическая эпидемия 1892 года в Киевской губернии*. Типо-литография Императорского Университета Св. Владимира.
- Сикорский, И. А. (1897). Эпидемические вольные смерти и смертоубийства в Терновских хуторах (близ Тирасполя). *Вопросы Нервно-Психической Медицины*, 2, 453–511.
- Сикорский, И. А. (1902). Изображение душевно-больных в творчестве Гоголя. У *Чтения в историческом обществе Нестора Летописца*. Кн. 16 (с. 425–430). Унив. Тип.
- Сикорский, И. А. (1913, 19 січня). [Письмо И. Н. Королькову]. Ф. 162 «Корольков Иван Миколайович (1845 – після 1930)» (№ 585), Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна.
- Сикорский, И. А. (1913, 2 липня). [Письмо Н. И. Петрову]. Ф. III «Листування» (№ 13767), Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна.
- Сикорский, И. А. (1915, 10 квітня). [Письмо Т. И. Лященко]. Ф. 216 «Лященко Тимофій Іванович (1875 – р. см. невід.)» (№ 884), Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна.
- Ткачук, М. Л. (2015). Бобровницький Іван Матвійович. У М. Л. Ткачук (Упоряд., наук. ред.), & В. С. Брюховецький (Відп. ред.), *Київська духовна академія в іменах: 1819–1924: енциклопедія. Т. 1: А–К* (с. 215–217). Вид. дім «Києво-Могилянська академія».

- Ткачук, М. Л. (2016). Мацеєвич Лев Степанович. У М. Л. Ткачук (Упоряд., наук. ред.), & В. С. Брюховецький (Відп. ред.), *Київська духовна академія в іменах: 1819–1924: енциклопедія. Т. 2: Л–Я* (с. 159–163). Вид. дім «Києво-Могилянська академія».
- Ткачук, М. Л. (Упоряд., наук. ред.), & Брюховецький, В. С. (Відп. ред.). (2016). *Київська духовна академія в іменах: 1819–1924: енциклопедія. Т. 2: Л–Я*. Вид. дім «Києво-Могилянська академія».
- Ткачук, М. Л., & Головащенко, С. І. (2015). Глаголев Олександр Олександрович. У М. Л. Ткачук (Упоряд., наук. ред.), & В. С. Брюховецький (Відп. ред.), *Київська духовна академія в іменах: 1819–1924: енциклопедія. Т. 1: А–К* (с. 372–378). Вид. дім «Києво-Могилянська академія».
- Троицкий, И. И. (1893). Малеванщина: По поводу статьи проф. И. А. Сикорского «Психопатическая эпидемия 1892 г. в Киевской губернии». *Киевские епархиальные ведомости*, 13 (ч. неофиц.), 340–347.
- Хойнацкий, А. Ф. (1869). Новый факт по весьма давнему и тяжкому обвинению на евреев. (Из дела об урезанном языке на Волыни, 1833 года). *Труды Киевской духовной академии*, 3, 66–95.
- Хойнацкий, А. Ф. (1882). *Православие и уния в лице двух своих защитников, преподобного Иова Почаевского и Йосафата Кунцевича*. Оттиск из журнала «Труды Киевской духовной академии» за сентябрь 1882 г.
- Юринець, Я. І. (2015). Йоаникій (Єфремов Іван Олександрович). У М. Л. Ткачук (Упоряд., наук. ред.), & В. С. Брюховецький (Відп. ред.), *Київська духовна академія в іменах: 1819–1924: енциклопедія. Т. 1: А–К* (с. 622–624). Вид. дім «Києво-Могилянська академія».
- Case Files: Igor Sikorsky*. (без дати). The Franklin Institute. <https://www.fi.edu/case-files/igor-sikorsky>
- Tania Sikorsky von York*. (без дати). Find a Grave. https://www.findagrave.com/memorial/79915752/tania-von_york

Ivan Sikorskyi and Kyiv Theological Academy: Professional, Personal, and Family Ties

Ivan Sikorskyi (1842–1919) was a renowned Kyiv psychiatrist, whose work was primarily connected with St. Volodymyr University in Kyiv. At the ebb of his life (in 1912), he also became an honorary member of Kyiv Theological Academy (KTA). Based on a number of lesser-known or completely forgotten facts, the author of this article reconstructs the strong connections tying Sikorskyi with this institution throughout his almost entire life, including close family ties and friendships, as well as participation in landmark religious, political, and cultural events of the time. As a member of the vast clerical dynasty, Sikorskyi was related to many other members of clergy as well as to a graduate and lecturer of KTA Ivan Bobrovnytskyi, and a graduate of KTA Petro Rutkevych. As a student of Kyiv Theological Seminary, Sikorskyi was friends with a future KTA graduate and its honorary member Lev Matseievych. Immediately after graduating from the Medical Faculty of St. Volodymyr University (in the late 1860s), Sikorskyi went to the city in the Kholm region where his brother and a KTA graduate Father Hervasii had started serving shortly before, in order to investigate the authenticity of the relics of Josaphat Kuntsevych. In the early 1890s, Sikorskyi's views on the religious movement known as Malovanshchyna were analyzed by a KTA graduate Archpriest Ivan Troitskyi. KTA graduate Father Mykhailo Vizhevskyi's and Sikorskyi's views on the mass suicide committed by the Old Believers near Tiraspol in the late 19th century were mostly similar. In the early 20th century, Sikorskyi communicated with Oleksandr Koshyts, a KTA graduate and a renowned Ukrainian musician, based on their common interest in religious and folk music. In the 1910s, Archpriest Fedir Synkevych, a KTA graduate, shared and disseminated Sikorskyi's views on alcoholism and the Beilis affair. Synkevych's daughter Olha was the first wife of Sikorskyi's son Ihor. The author researches the hypothesis that Fedir Synkevych, apart from

being the father of Ivan Sikorsky's daughter-in-law, could also be his nephew. The author demonstrates that communications with such members of KTA faculty as Mykola Petrov, Archpriest Ivan Korolkov and Tymofii Liashchenko (Archbishop of the Russian Orthodox Church Outside of Russia Tykhon), were of great importance to Sikorskyi in the last years of his life.

Keywords: Ivan Sikorskyi (Sikorsky, Sikorskii), Igor Sikorsky, Fedir Synkevych, Sikorskyi clerical dynasty, Kyiv Theological Academy, genealogy, biography.

Менжулін Вадим Ігорович – доктор філософських наук, професор; завідувач кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія», Україна.

Електронна адреса: vadim.menzhulin@ukma.edu.ua

